

MsC. Deisy Marañón Díaz

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Cuba.

deisymaranondiaz@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8265-1012>

Est. Helen Matamoros Vergara

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Cuba.

helenmv@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2833-4881>

Dra. C. María Elena Alvarez López

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Cuba.

mariaelenaalvarezlopez59@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6474-5111>

Cómo citar este texto:

Marañón Díaz, D., Matamoros Vergara, H., Alvarez López, M. E. (2026). La formación investigativa estudiantil a partir del aprendizaje del idioma inglés. *Investigamos*. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 135-146. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20137874>

Recibido: 1 de octubre de 2025.

Aceptado: 30 de octubre de 2025.

Publicado: mayo 2026.

Catalogado por:

LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA ESTUDIANTIL A PARTIR DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS

STUDENT RESEARCH TRAINING THROUGH ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Deisy Marañón Díaz

Máster en Ciencias. Facultad de Medicina No 2. Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-8265-1012>
deisymaranondiaz@gmail.com

Helen Matamoros Vergara

Estudiante. Facultad de Medicina No 1. Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.
<https://orcid.org/0000-0003-2833-4881>
helenmv@gmail.com

María Elena Alvarez López

Doctora en Ciencias. Facultad de Estomatología. Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-6474-5111>
mariaelenaalvarezlopez59@gmail.com

...

Correspondencia: deisymaranondiaz@gmail.com

RESUMEN

La enseñanza de idioma inglés tiene significación social y cultural puesto que se ha convertido en el idioma de la ciencia y la técnica a escala mundial, desempeña un papel académico en el plan de estudios de las carreras de las ciencias médicas. Desde los primeros años de la carrera los estudiantes se incorporan a las Jornadas Científicas Estudiantiles que se desarrollan en las instituciones y en este contexto ha existido participación de trabajos en idioma Inglés. Por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar la participación de los estudiantes de la Facultad de Medicina No. 2 en las actividades científicas con trabajos en idioma inglés en el período comprendido del 2014 al 2023, para lo cual se utilizaron como método científico el análisis y síntesis y análisis documental y se obtuvo como resultado que del total de trabajos presentados por los estudiantes en el periodo que se analiza, el porcentaje obtenido de trabajos en idioma inglés no fue representativo si se tiene en cuenta que no constituye una actividad a formar en el perfil de egresado. Se constató además que la comunicación oral en inglés presentó insuficiencias en este contexto. Arribándose a la conclusión de la necesidad de elevar la preparación de los estudiantes en este idioma desde la comunicación oral, elevar el tratamiento a las estrategias curriculares desde las diferentes disciplinas y asignaturas que recibe el estudiante durante el proceso formativo de la carrera, lo cual le permitirá incrementar la calidad del futuro profesional.

Palabras clave: enseñanza, idioma inglés, investigación, jornadas científicas estudiantiles.

Abstract

English language instruction has social and cultural significance, as it has become the language of science and technology worldwide and plays an academic role in the curriculum of medical science programs. From the first years of their studies, students participate in Student Scientific Conferences held at their institutions, and within this context, they have presented research in English. Therefore, the objective of this study is to evaluate the participation of students from Faculty of Medicine No. 2 in scientific activities involving papers written in English during the period from 2014 to 2023. The scientific methods employed were analysis

and synthesis, as well as documentary analysis. The results showed that, of all the papers submitted by students during the analyzed period, the percentage written in English was not representative, given that English is not a required skill in the graduate profile. Furthermore, it was found that oral communication in English was deficient in this context. The study concludes that there is a need to improve students' English language skills, particularly oral communication, and to enhance the curricular strategies across the various disciplines and subjects students study during their academic training. This will ultimately improve the quality of future professionals.

Keywords: teaching, English language, research, student scientific conferences.

FORMAÇÃO DE PESQUISA ESTUDANTIL ATRAVÉS DO APRENDIZADO DA LÍNGUA INGLESA

Resumo

O ensino da língua inglesa possui relevância social e cultural, visto que se tornou a língua da ciência e da tecnologia em todo o mundo e desempenha um papel acadêmico no currículo dos cursos de ciências médicas. Desde os primeiros anos de seus estudos, os alunos participam de congressos científicos estudantis realizados em suas instituições e, nesse contexto, apresentam pesquisas em inglês. Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar a participação de alunos da Faculdade de Medicina nº 2 em atividades científicas que envolvam trabalhos escritos em inglês durante o período de 2014 a 2023. Os métodos científicos empregados foram análise e síntese, bem como análise documental. Os resultados mostraram que, de todos os trabalhos submetidos pelos alunos durante o período analisado, a porcentagem de trabalhos escritos em inglês não foi representativa, considerando que o inglês não é uma habilidade exigida no perfil do graduado. Além disso, constatou-se que a comunicação oral em inglês era deficiente nesse contexto. O estudo conclui que há necessidade de aprimorar as habilidades em língua inglesa dos alunos, particularmente a comunicação oral, e de fortalecer as estratégias curriculares nas diversas disciplinas e áreas de estudo durante sua formação acadêmica. Isso, em última análise, contribuirá para a melhoria da qualidade dos futuros profissionais.

Palavras-chave: ensino, língua inglesa, pesquisa, conferências científicas estudantis.

FORMATION À LA RECHERCHE ÉTUDIANTE PAR L'APPRENTISSAGE DE L'ANGLAIS

Résumé

L'enseignement de l'anglais revêt une importance sociale et culturelle, car il est devenu la langue des sciences et des technologies à l'échelle mondiale et joue un rôle académique dans les cursus des sciences médicales. Dès leurs premières années d'études, les étudiants participent aux conférences scientifiques étudiantes organisées par leurs établissements et, dans ce cadre, présentent leurs travaux de recherche en anglais. Par conséquent, cette étude vise à évaluer la participation des étudiants de la Faculté de médecine n° 2 aux activités scientifiques impliquant la publication d'articles en anglais entre 2014 et 2023. Les méthodes scientifiques employées sont l'analyse et la synthèse, ainsi que l'analyse documentaire. Les résultats montrent

que, parmi tous les articles soumis par les étudiants durant la période analysée, le pourcentage d'articles rédigés en anglais est faible, l'anglais n'étant pas une compétence requise pour l'obtention du diplôme. De plus, la communication orale en anglais s'avère insuffisante dans ce contexte. L'étude conclut à la nécessité d'améliorer les compétences linguistiques des étudiants en anglais, notamment leur communication orale, et de renforcer les stratégies pédagogiques dans les différentes disciplines et matières étudiées au cours de leur formation. Ceci permettra, à terme, d'améliorer la qualité des futurs professionnels.

Mots clés : enseignement, anglais, recherche, conférences scientifiques étudiantes.

INTRODUCCIÓN

La creciente exigencia de la medicina cubana, impone a sus estudiantes el reto de desarrollar investigaciones acerca de los actuales problemas de salud de la comunidad, el territorio y el país; en relación con los avances de la ciencia y la técnica. Las condiciones actuales exigen de egresados que hagan de la investigación su principal arma, que empleen sus conocimientos de forma creadora, en función del bienestar y desarrollo de nuestra sociedad por lo que gestionar que los estudiantes investiguen desde los primeros años de la carrera debe ser un objetivo de los profesores.

En tiempos como estos, reviste vital importancia el quehacer científico estudiantil de las universidades médicas cubanas y si las presentaciones de sus resultados científicos se realizan en idioma inglés estaríamos trabajando en alcanzar egresados altamente capacitados teniendo en cuenta que este idioma es la lengua fundamental de libros, periódicos, aeropuertos y control del tráfico aéreo, negocios internacionales, conferencias académicas, ciencia tecnología, diplomacia, deportes, competencias internacionales, música popular y propaganda. Alrededor de dos tercios de científicos del mundo leen en inglés, y al menos tres cuartos de la información electrónica almacenada están en idioma inglés. (Pacheco y Vázquez, 2006)

La actividad científica estudiantil se erige como esencia del quehacer de los alumnos que ingresan a las universidades. Sin dudas la investigación es concebida como un proceso que vincula lo académico y lo extensionista, visto desde el desarrollo de competencias que permitan desde métodos científicos resolver problemas de la práctica profesional y transformarla. Esto cobra particular connotación en las Ciencias Médicas, cuya dinámica les permite tener un contacto más estrecho con la práctica en los diferentes escenarios docentes. La actividad científica estudiantil es un proceso activo dinámico que incluye todas las actividades que durante un curso se realizan. Como se muestra en la "Convocatoria XXIX Fórum nacional universitario de estudiantes de las ciencias médicas 2018" (MINSAP, 2018).

En consecuencia, las jornadas científicas estudiantiles de base son el colofón a distintos niveles para socializar las mejores lecciones y es el espacio idóneo en el cual los estudiantes tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos adquiridos a través de la investigación, sobre la base de problemas científicos, relacionados con el sector de la salud. Muestra de ello es la Jornada Científica Estudiantil: una vía para incentivar la publicación científica 2015 (Alvarado y Falcón, 2015).

El desarrollo de la investigación en las Ciencias de la Salud constituye un componente medular en el

sistema de asistencia médico-sanitaria que influye en los niveles de salud y la calidad de vida de la población, al tiempo que contribuye a la obtención de estándares de salud similares a los del mundo desarrollado. (González Ramos, et. al., 2015) Actualmente, se reconoce el papel activo del estudiante en la construcción del conocimiento y en este sentido la actividad científica estudiantil constituye una forma importante de preparar a los futuros profesionales en los métodos investigativos, promoviendo la formación de valores y la preparación para encausar sus inquietudes científicas. (Hernández Ferreras, et. al., 2012; Sarasa Muñoz y Cañizares Luna, 2013; Capote Fernández, et. al., 2014)

La Resolución No. 15 del Ministerio de Salud Pública de Cuba, de fecha 18 de enero de 1988 (MINSAP, 2018) establece en el artículo 60 del capítulo 2 que "la actividad científica-estudiantil es la forma organizativa del proceso docente cuyo objetivo fundamental es contribuir a formar habilidades y hábitos propios del trabajo técnico y científico-investigativo en los estudiantes, por medio de la búsqueda de respuestas a problemas científico-técnicos de complejidad creciente, utilizando el método científico y siempre bajo la asesoría de un docente".

El idioma Inglés forma parte de las disciplinas de Formación General de la carrera de Medicina en las Universidades de las Ciencias Médicas (UCM) del país. Esta disciplina transita por las distintas etapas en la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Medicina de las UCM. Las asignaturas de Inglés que la componen se articulan, en número de una por cada semestre de la carrera, de manera vertical con las asignaturas que las anteceden, relacionándose interdisciplinariamente con los contenidos de las restantes asignaturas de cada año, para constituirse en una estrategia curricular que permita el uso del idioma con fines académicos y profesionales de los estudiantes, tanto durante la carrera, como una vez egresados. (MINSAP, 2019)

Dentro de las funciones a desarrollar por los estudiantes de medicina descritos en el plan de estudios se encuentra la función de investigación y dentro de ella se mencionan dos aspectos que se relacionan con:

- Desarrollar tareas de investigaciones vinculadas a problemas que afectan la salud de las personas, familias, grupos y comunidad.
- Divulgar los resultados de las investigaciones mediante publicaciones científicas y presentación en eventos con dominio adecuado del idioma español o en inglés si fuera necesario.

Esto evidencia la importancia que tiene la Disciplina Idioma inglés dentro del currículo de las ciencias médicas. Es por esto que esta disciplina, no sólo desempeña un papel académico en el plan de estudios, sino que constituye un instrumento necesario para el trabajo profesional y el desarrollo científico de los futuros profesionales de la salud.

Actualmente los estudiantes de medicina reciben inglés durante cuatro de los seis años por los que cursan sus estudios, lo que los debe dotar de las habilidades comunicativas necesarias para comunicarse en este idioma y de esta forma les permita realizar presentaciones en idioma inglés en eventos científicos. Desde

los primeros años de la carrera los estudiantes de la Facultad de Medicina No 2 participan de forma activa en las actividades científicas que se desarrollan en la institución y en este contexto ha existido una buena participación de trabajos en idioma Inglés. Por lo que es objetivo de este trabajo evaluar la participación de los estudiantes de la Facultad de Medicina No. 2 en las actividades científicas con trabajos en idioma inglés en el período comprendido del 2014 al 2023.

MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo de los diferentes documentos rectores que guardan relación con el tema objeto de estudio para caracterizarlo y determinar presupuestos teóricos, además se realizó la revisión de los programas científicos de los eventos desarrollados en el período comprendido del 2014 al 2023 con el objetivo de evaluar el número de trabajos presentados en idioma inglés por los estudiantes de la facultad de medicina No 2. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos que permitieron arribar a los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La responsabilidad de desarrollar y fortalecer las habilidades investigativas de los estudiantes desde los primeros años en sus diferentes modalidades es de los docentes de las diferentes áreas del conocimiento, sin embargo, este proceso ha sido liderado por los docentes de la disciplina de inglés ya que han contribuido a desarrollar habilidades para el trabajo con esta lengua. Esto ha traído como consecuencia que los profesores de la disciplina inglés de manera mayoritaria sean los que presten asesoría o tutoría de trabajos científicos realizados por los estudiantes.

Se debe tener en cuenta que los aspectos comunicativos propios de la futura profesión surgen de los nodos de contacto que se establezcan de manera interdisciplinar con las restantes disciplinas en cada año, de modo que se aborden coherentemente dentro de una estrategia curricular y en actividades extracurriculares (tribunal para trabajos en inglés en eventos científicos estudiantiles, festivales del inglés, encuentros interuniversitarios, jornadas culturales de países anglófonos, círculos de interés de la lengua inglesa, etc.) para la formación integral del estudiante, al desarrollar los conocimientos, habilidades y conductas requeridos por el modelo del profesional al que se aspira en la carrera. La disciplina idioma inglés desde su concepción va estableciendo las pautas a desarrollar por los profesores de la asignatura en el logro de los objetivos a alcanzar por parte de los futuros profesionales de la salud.

El análisis realizado a los diferentes documentos normativos que se relacionan con la actividad científica estudiantil ha arribado a los siguientes resultados.

Tabla 1*Participación de los estudiantes en las Jornadas Científicas Estudiantiles de Base*

Años	Total de trabajos presentados	Total de trabajos en Inglés	%	Sexo		Área Básica	Área Clínica
				F	M		
2014	195	31	15.89	45	56	11	20
2015	100	19	19.0	36	42	7	12
2016	124	22	17.74	42	35	8	14
2017	160	23	14.37	38	45	10	13
2018	169	20	11.83	34	42	8	12
2019	101	23	22.7	35	44	10	13
2020	114	26	22.8	42	38	12	14
2021	61	15	24.5	22	35	7	8
2022	75	19	25.3	28	37	6	13
2023	50	16	32	25	33	7	9
Total	1149	214	18.62	347	407	86	128

En la tabla 1 se realiza un análisis de la participación de los estudiantes en la Jornada Estudiantil de base en la Facultad de Medicina No 2. Como se aprecia, el por ciento de trabajos en idioma inglés por parte de estudiantes ha sido bastante semejante en los años evaluados comportándose en 18.62 como promedio. La participación por sexo se ha evidenciado mayor en el sexo masculino, aunque no es representativa. Relacionado con la procedencia de los trabajos, se nota mayoría en la participación de los estudiantes con trabajos de las ciencias clínicas.

De los trabajos presentados en inglés no todos fueron premiados como relevantes y destacados, estas dos categorías son las que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar los trabajos que se presentarán en la jornada a nivel de universidad. La tabla 2 refleja el comportamiento de este análisis. Como se evidencia de un total de 214 solo 48 trabajos representaron a la facultad en este evento. De ellos 35 pertenecían al área clínica para un 72.9 %. El sexo masculino sigue teniendo la mayor participación.

Tabla 2*Participación de los estudiantes de la facultad en la Jornada Científica Estudiantil de la universidad*

Años	Total de trabajos en inglés en la JCE de base	Total de trabajos en Inglés en la JCE de la universidad	%	Sexo		Área Básica	Área Clínica
				F	M		
2014	31	4	12.9	4	9	1	3
2015	19	4	21	7	8	-	4
2016	22	5	22.7	5	10	2	3
2017	23	7	30.4	12	16	2	5
2018	20	8	40	8	12	4	4
2019	23	3	13	4	8	-	3
2020	26	4	15.3	5	10	1	3
2021	15	5	33.3	8	11	2	3
2022	19	5	55.5	12	13	1	4
2023	16	3	18.75	5	9	-	3
Total	214	48	22.42	70	106	13	35

La realización de jornadas en el departamento de inglés siempre fue una actividad que permitía a estudiantes y profesores mostrar los resultados de su labor investigativa, con el objetivo de presentarlo en la Jornada Científica Estudiantil de la facultad. Como se evidencia en la tabla 3 a partir del año 2019 debido a la situación epidemiológica por la que atravesó el país y la provincia se dejaron de realizar las jornadas del departamento de Inglés, esto trajo consigo que la disciplina inglés no tuviera el mismo tratamiento en la carrera de las Ciencias Médicas. De la participación de los estudiantes en la Jornada Científica Estudiantil del departamento de inglés se pudo constatar que la misma tuvo un comportamiento similar al de la Jornada Científica Estudiantil de la universidad, en cuanto a la participación de trabajos relacionados de las áreas básicas y clínicas, siendo esta última la de mayor aportación. El sexo masculino tuvo la mayor presencia en estos eventos.

Tabla 3

Participación de los estudiantes en la Jornada Científica Estudiantil del departamento de inglés

Años	Total de trabajos presentados	Sexo		Área Básica	Área Clínica
		F	M		
2014	17	22	32	7	10
2015	18	30	38	6	12
2016	13	15	22	6	7
2017	12	12	15	5	7
2018	16	28	32	8	8
2019	16	31	25	5	11
Total	92	138	164	37	55

Las diferentes asignaturas y disciplinas que conformaron la malla curricular de la carrera de medicina fueron representadas en los diferentes eventos científicos realizados con la presentación de trabajos por parte de los estudiantes. En la tabla 4 se muestran las asignaturas de la disciplina principal integradora que más han presentado trabajos en inglés siendo Medicina Interna y Cirugía las de mayores porcentajes en cuanto a representatividad.

Tabla 4

Asignaturas de la Disciplina Principal Integradora de la carrera más representativas en las actividades científicas

Años	Total de trabajos presentados en Inglés	Medicina Interna		Cirugía		Ginecobstetricia		Oftalmología		Pediatria	
		No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
		2014	31	11	35	8	26	5	16	3	10
2015	19	6	31	6	31	2	11	2	11	3	16
2016	22	5	23	4	18	5	23	4	18	4	18
2017	23	6	26	5	22	4	17	5	22	3	13
2018	20	6	30	4	20	3	15	4	20	3	15
2019	23	7	31	6	26	3	13	4	17	3	13
2020	26	8	31	7	27	4	15	3	12	4	15

2021	15	4	27	3	20	3	20	3	20	2	13
2022	19	7	37	5	26	3	17	2	10	2	10
2023	16	5	31	4	25	2	12.5	3	19	2	12.5
Total	214	65	31	52	24	34	16	33	15	30	14

El plan de estudio de la carrera de Medicina con el objetivo de fortalecer los modos de actuación profesional declara ejes transversales o estrategias curriculares para ser cumplidas por las diferentes disciplinas y asignaturas. Estas estrategias curriculares están relacionadas con objetivos generales que no son posibles alcanzar con el nivel y profundidad requeridos desde el contenido de una sola disciplina y demandan el concurso adicional de las restantes, que conforman el Plan de estudio de una carrera. Constituyen ideas integradoras, de una estrategia a nivel de todo el currículo, que precisa las acciones a cumplir por cada disciplina, para al culminar los estudios se logre un estudiante profesionalmente apto en el empleo de estas herramientas.

Al decir de Horruitiner (2007) citado por Martínez Hernández, et. al. (2018) “en las universidades cubanas es común, hoy en día, la incorporación al proceso de formación, simultáneamente, de varias estrategias curriculares” que den respuesta de manera racional a tales requerimientos formativos. Con esto se logran clases desarrolladoras cuyos principales argumentos estén dirigidos a integrar los contenidos de varias ciencias y contribuir a la formación integral del estudiante.

Dentro de estas estrategias se encuentra la estrategia curricular de inglés la cual se reconoce por su doble condición de disciplina e instrumento de estudio y trabajo; contiene orientaciones precisas en torno a la labor conjunta de los profesores de idioma y de las especialidades, durante todo el tránsito de los estudiantes por la educación superior. En ella se plantean como disciplinas coordinadoras La Medicina General e Inglés; se orienta además la participación de las diferentes asignaturas por semestres con sus tareas y sistemas de evaluación, se brindan orientaciones metodológicas generales y recomendaciones para su puesta en práctica.

Una de las habilidades demostradas por los estudiantes en la exposición de los trabajos en los diferentes eventos es la comunicación oral en Inglés, sin embargo se constató que existen insuficiencias relacionadas con el vocabulario el cual ha sido pobre o escaso, con uso excesivo de muletillas, errores en el uso de la terminología científica, errores en la morfología y la sintaxis del idioma inglés, escasa expresión mímica, entre otras, lo que demuestra que aún existe insuficiencias en las que se continuar trabajando desde las diferentes disciplinas y asignaturas.

Coincidiendo con Bascó Fuentes, et. al. (2017) acerca de la tarea pendiente en lo relacionado a la estimulación, desarrollo y promoción de la actividad científica estudiantil por parte de los profesores en general y de los de las ciencias básicas en particular, los autores consideran necesario la participación de los profesores y tutores al incidir en la preparación de los estudiantes desde los primeros años de sus estudios. Es necesario que los estudiantes logren vincular la investigación con los conocimientos y habilidades que sean capaces de enseñar los profesores desde los primeros momentos y si esta presentación y vinculación se realiza en idioma inglés se estaría trabajando en la preparación idiomática y lograríamos profesionales más

competentes y creadores.

Planteado por Capote Fernández, et. al. (2014) y estando de acuerdo con sus criterios es necesario e imprescindible, desde la opinión de los autores de este trabajo, la incorporación de estrategias, métodos, acciones donde se logre sembrar el deseo de investigar desde los primeros años de los estudios, que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para realizar la investigación. Hay que aprovechar las oportunidades cualesquiera sean para motivar e incentivar a los estudiantes a investigar. Los profesores son los encargados de enseñarles los métodos y vías para realizar esta actividad de forma satisfactoria y que esto redunde en la integración de la docencia, con la asistencia médica en el caso de los estudiantes de las ciencias médicas y la investigación y de forma general, la formación del educando, de acuerdo a los intereses de la sociedad al decir de Hernández Alcántara (2013).

Asumido por Capote Fernández y otros (2014), al decir de Flores Mori y Quijano Villavicencio (2010), el docente juega un rol importante en lograr que el estudiante se encuentre motivado, sin motivación no hay aprendizaje. Es necesario desde la enseñanza orientar actividades que fomenten el interés por la búsqueda de información y así puedan encarar el aprendizaje con la intención de comprender y solucionar problemas.

CONCLUSIONES

La participación de los estudiantes en eventos científicos en el período comprendido del 2014 al 2023 de la Facultad de Medicina No. 2 se desarrolló de manera diversa, la mayor representación fue en las Jornadas Científicas Estudiantes, no así en los eventos que fueron promocionados por el departamento de Inglés. Estos resultados permitieron corroborar la necesidad de elevar la preparación de los estudiantes en este idioma desde la comunicación oral. Otras de las vías para el logro de estos objetivos son a través del tratamiento a las estrategias curriculares desde las diferentes disciplinas y asignaturas que recibe el estudiante durante el proceso formativo de la carrera, lo cual le permitirá incrementar la calidad del futuro profesional.

REFERENCIAS

Alboniga Alvarez, O. A., Castillo, I. H. G., Vázquez, N. C., Martínez, R. C., & Díaz, D. D. (2012). Sitio Web interactivo para el aprendizaje de la morfofisiología del sistema muscular. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 16(3), 210-225.

<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=46573>

Alvarado, O. F., Falcón, B. A. (2015). Jornada Científica Estudiantil: una vía para incentivar la publicación científica. *Panorama Cuba y Salud*, 10(1), 1.

<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=66850>

Bascó Fuentes, E. L., Pérez, O. G. B., Cartas, U. S., Narváez, L. A. P., Yucta, H. P. (2017). Diagnóstico de la actividad científica estudiantil en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo. *Educación Médica*, 18(3), 154-159.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181317300025>

- Capote Fernández, M. M., Campello Trujillo, L. E., Alemán González, L., Sobrino Báez, G. E., Hernández Cuétara, L. (2014). El estudiante y la actividad científica. *Revista Cubana de Estomatología*, 51(3), 323-335.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072014000300008&lng=es&tlng=es.
- Consejo de Europa. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas. *Strasburgo: Consejo de Europa, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Instituto Cervantes*, 111-126.
<http://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2016/03/Marco-Comun-Europeo-de-Referencia-para-las-Lenguas.pdf>
- Flores Mori, M. L., Quijano Villavicencio, G. M. (2010). Diagnostico situacional de las estrategias didácticas empleadas en la Facultad de Estomatología-UPCH. Una reflexión para el docente universitario de hoy. *Rev. estomatol. Hered*, 142-149.
<https://busqueda.bvsalud.org/portal/resource/fr/lil-568232>
- González Ramos, M. D. L. R., Sánchez Seijo, Y., Alcaide Guardado, Y., Vázquez Vega, M. J., Arteaga Valdés, B., Cece González, L. (2015). Comportamiento de las publicaciones científicas. *Educación Médica Superior*, 29(3).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412015000300008&script=sci_arttext
- González, R. O., De la Torre Castro, G., Márquez, N., Laviña, J. C. C., Taureaux, N., Fac, G. Á. B., ... Casimiro, A. M. (2010) UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA DE MEDICINA.
http://uvsfajardo.sld.cu/sites/uvsfajardo.sld.cu/files/programa_mgi_5to.pdf
- Hernández Alcántara, A. C., Morales Velásquez, A., Bernal Pérez, A., Cárdenas González, O. S., Jiménez Piedra, J. M., León Hernández, M. D. L. C. (2013). Estrategia docente para vincular los contenidos con los requerimientos del modelo profesional. *Edumecentro*, 5(1), 109-119.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s2077-28742013000100013&script=sci_arttext
- Hernández Ferreras, K., Cardenas de Baños, L., Fundora Mirabal, J., Dorta Contreras, A. J. (2012). Científicos cubanos de la biomedicina más productivos en el período 1996-2011 según Medline. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud (ACIMED)*, 23(4).
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=39053>
- Martínez Hernández, L. M., Arroyo Carmona, M., Castillo Morales, F., Paneque Ginarte, A. N. (2018). Un análisis de la Estrategia Curricular de Inglés de la carrera Cultura Física. *Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 13(2), 128-138.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1996-24522018000200128&script=sci_arttext
- Ministerio de Salud Pública [MINSAP] (1988). *Resolución No. 15/1988*. MINSAP. La Habana.

Ministerio de Salud Pública [MINSAP] (2018) *Convocatoria XXIX FÓRUM NACIONAL UNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS*. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. <https://promociondeeventos.sld.cu/xxixforumcm2018/>

Ministerio de Salud Pública. (2019). *Plan de estudios "E". Carrera de Medicina*. Dirección de Docencia. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Comisión Nacional de Carrera. https://aulavirtual.sld.cu/pluginfile.php/229785/mod_data/content/20776/Minsap_carreraMedicina_Plan-de-estudios-E_2019.pdf

Pacheco, D. J. C., Vázquez, E. A. D. (2006). La competencia comunicativa y su relación con la enseñanza del idioma inglés en las Ciencias Biomédicas. *Gaceta Médica Espirituana*, 9-9. <http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/901>

Sarasa Muñoz, N. L., Cañizares Luna, O. (2013). ¿Por qué didácticas o metodologías particulares en el proceso docente educativo de Medicina?. *Edumecentro*, 5(1), 11-17. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742013000100003&script=sci_arttext&lng=en

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos